

**ПРИЧИНЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО
НЕРАВЕНСТВА В РАЗВИТЫХ СТРАНАХ.**

Жураева Диёра Шавкатовна

Университет мировой экономики и дипломатии,

магистрант факультета МЭМ

E-mail: dijuraeva8008@gmail.com

[tel: 93 599 59 22](tel:935995922)

Аннотация: Статья рассматривает причины и последствия экономического неравенства в развитых странах. Основные факторы, включая технологические изменения, макроэкономическую политику и социальные процессы, анализируются с целью выявления влияния на неравенство доходов. Рассматриваются также социальные и экономические последствия неравенства и предлагаются рекомендации для снижения неравенства и обеспечения устойчивого экономического роста.

Ключевые слова: экономическое неравенство, развитые страны, причины, последствия, социальные процессы, политика снижения неравенства, устойчивый экономический рост.

Abstract: The article examines the causes and consequences of economic inequality in developed countries. Key factors, including technological changes, macroeconomic policies, and social processes, are analyzed to identify their impact on income inequality. Additionally, the social and economic consequences of inequality are discussed, and recommendations are proposed for reducing inequality and ensuring sustainable economic growth.

Keywords: economic inequality, developed countries, causes, consequences, social processes, inequality reduction policies, sustainable economic growth

Экономическое неравенство — это различия в распределении доходов и богатства среди членов общества. Оно может проявляться как между

отдельными людьми или группами, так и между различными регионами или социальными классами. Экономическое равенство, напротив, предполагает отсутствие значительных различий в доходах и богатстве между разными членами общества.

Влияние экономического неравенства на страну и ее экономику может быть значительным. Неравенство может привести к социальным напряжениям, усилению конфликтов и нестабильности в обществе. Оно также может снизить социальную мобильность, то есть возможность для индивидов подняться по социальной лестнице, что может ограничить потенциальный рост экономики за счет неиспользования человеческого капитала и талантов.

Экономическое неравенство также может оказывать негативное воздействие на экономический рост, так как оно может создавать препятствия для развития человеческого капитала, инноваций и предпринимательства. Большие различия в доходах также могут привести к недостаточному спросу на товары и услуги, что может замедлить экономический рост¹.

Поэтому многие страны стремятся сократить уровень экономического неравенства путем реформ налоговой системы, социальной политики, инвестиций в образование и обеспечения равных возможностей для всех членов общества. Это может способствовать более справедливому и устойчивому экономическому развитию².

История возникновения экономического неравенства в развитых странах имеет множество факторов и этапов³.

Этап 1: Промышленная революция

¹ Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). "Economic Policy Reforms: Going for Growth

² Stiglitz, Joseph E. "The Price of Inequality." Penguin Books, 2013.

³ Milanovic, Branko. "Global Inequality: A New Approach for the Age of Globalization." Harvard University Press, 2016

- Формирование классового разделения: В период промышленной революции в 18-19 веках произошло формирование индустриального производства и разделение общества на классы: рабочие и капиталисты.

- Усиление неравенства: Рост производства и капитализации привел к усилению экономического неравенства между собственниками средств производства и работниками.

Этап 2: Послевоенное восстановление и экономический рост

- Экономическое восстановление после войны: После Второй мировой войны многие развитые страны испытали экономический подъем благодаря программам восстановления и росту потребительского спроса.

- Улучшение социальных условий: Расширение социальных программ и более равномерное распределение богатства привели к снижению неравенства в этот период.

Этап 3: Неолиберальные реформы и глобализация

- Неолиберализм и рыночные реформы: В 1980-е и 1990-е годы многие страны начали проводить неолиберальные экономические реформы, направленные на дерегуляцию рынков, сокращение социальных программ и приватизацию государственных предприятий.

- Увеличение неравенства: Эти реформы способствовали увеличению экономического неравенства в развитых странах, сокращению среднего класса и увеличению доли доходов, приходящихся на топовые проценты населения.

Этап 4: Текущее состояние и последствия

- Увеличение неравенства: Современное экономическое неравенство в развитых странах достигло исторически высоких уровней. Топовые проценты обладают значительной долей богатства, в то время как средний класс сжимается.

- Социальные последствия: Экономическое неравенство может привести к ухудшению здоровья, образования и социальной мобильности, усиливая социальные напряжения и недовольство.

- Экономический рост и стабильность: Неравенство также может сдерживать экономический рост и создавать препятствия для достижения стабильности в обществе⁴.

Примером развитых стран можно взять Японию.

Экономическое неравенство в Японии имеет свои особенности и исторические основания:

История возникновения экономического неравенства в Японии⁵:

1. Послевоенное восстановление: После Второй мировой войны Япония испытала быстрое экономическое восстановление благодаря программам восстановления и росту промышленности.

2. Экономический рост и развитие: В период экономического бума 1960-1980 годов Япония достигла высоких темпов роста благодаря индустриализации и экспортно-ориентированной политике⁶.

3. Увеличение неравенства в последующие десятилетия: В последующие десятилетия экономического развития Япония столкнулась с увеличением экономического неравенства, особенно после экономического кризиса в 1990-е годы и последующего периода стагнации.

Процесс формирования экономического неравенства в Японии:

1. Увеличение заработных плат и стоимости жизни: Рост зарплат и стоимости жизни привел к увеличению разрыва между богатыми и бедными слоями населения.

2. Неоднородность в доступе к возможностям: Неравномерный доступ к образованию, здравоохранению и другим социальным услугам также способствует увеличению неравенства.

⁴ Stiglitz, Joseph E. "The Price of Inequality." Penguin Books, 2013.

⁵ Atkinson, A. B., & Inoue, H. (2017). "Inequality in Japan." Routledge

⁶ OECD. "Income inequality in Japan: Trends and Policy Settings." (2011)

Текущее состояние и последствия⁷:1. Демографические вызовы: Старение населения и сокращение численности трудоспособного населения создают дополнительные вызовы для борьбы с неравенством.

2. Социальное недовольство: Увеличение неравенства может привести к социальным напряжениям и недовольству населения.

Факторы нарастания бедности и экономического неравенства в Японии.

Один из основных факторов, способствующих увеличению неравенства и повышению уровня относительной бедности, заключается в быстром старении населения страны. За тридцать лет, с 1989 по 2019 год, количество пожилых граждан (в возрасте 65 лет и старше) выросло с 14 миллионов 890 тысяч до 35 миллионов 890 тысяч, или в 2,4 раза, а их доля в общей структуре населения увеличилась с 12,1% до 28,4%. Этот процесс влияет на рост уровня относительной бедности и неравенства следующим образом. Во-первых, у пожилых граждан, особенно пенсионеров, текущий доход обычно ниже, чем у работающих поколений (например, пенсии в Японии составляют около 40–50% от средней зарплаты), что приводит к увеличению разрыва в доходах между поколениями.

Семьи, состоящие из:	Число семей соответствующего типа (тыс.)		Их доля в общем числе семей (%)		Доход семьи в месяц (тыс. иен)
	1990 г.	2019 г.	1990 г.	2019 г.	2017 г.
1	2	3	4	5	6
одного человека	8446	14907	21,0	28,8	280,9

⁷ Asahi Shimbun. "Income inequality in Japan: Changes and challenges." (2019)

1	2	3	4	5	6
одного родителя и не состоящих в браке детей	2060	3616	5,1	7,0	408,7
супругов без детей	6695	12639	16,6	24,4	529,1
супругов с детьми	15398	14718	38,2	28,4	774,6
трех поколений	5428	2627	13,5	5,1	873,4
прочие*	2245	3276	5,6	5,3	573,3
Всего	40273	51785	100,0	100,0	560,2 (в среднем)

Рис1. Сдвиги в структуре японских домохозяйств по типам семей и уровень их дохода

Во-вторых, как видно из приведенных выше данных, разрыв в первичных доходах наиболее высок именно в группах старше 65 лет (главным образом — за счет разницы между теми, кто продолжает работать, и теми, кто вышел на пенсию), что также способствует росту общего показателя неравенства. В этом же направлении действуют и изменения в структуре японских домохозяйств. Очевидно, что повышение в структуре японских домохозяйств семей с доходами ниже средних показателей (состоящих из одного человека, из одного родителя с детьми, а также только из супругов) сказалось как на усилении расслоения по первичным доходам, так и на росте показателя относительной бедности. При этом следует иметь в виду, что главами значительной части домохозяйств, состоящих из одного человека или только из супругов, являются опять же пожилые люди. Общее число семей пожилых граждан (сюда включаются и домохозяйства, состоящие из пожилых граждан и проживающих совместно с ними несовершеннолетних детей) возросло с 3113 тыс. в 1990 г. до 14 878 тыс. в 2019 г., а их доля — соответственно

с 7,7% до 28,7%. При этом их доходы заметно ниже показателей домохозяйств, чьи главы относятся к более молодым когортам⁸

<i>Возраст главы семьи</i>	до 29 лет	30–39	40–49	50–59	свыше 65	свыше 70
<i>Доход семьи (тыс. иен)</i>	362,6	614,8	694,8	756,0	425,4	394,8

Кроме того, к усилению разрыва в доходах между японскими семьями приводит и рост доли домохозяйств, формируемых не состоящими в браке молодыми японцами обоих полов. Как известно, доля последних заметно повысилась за последние десятилетия, и по данным за 2019 г. в возрасте 35–39 лет среди мужчин в браке не состояли 35%, а среди женщин — 23,9% (в 1989 г. — соответственно 19,1% и 7,5%)¹⁰. В более молодых когортах эти цифры еще выше. Между тем доходы таких домохозяйств оказываются существенно ниже средних, так как в условиях повозрастной оплаты труда, до сих пор применяемой в японских компаниях, заработки молодежи в начале карьеры невысоки. Что касается семей, состоящих из супругов с детьми, то хотя их доля заметно снизилась, и они перестали быть преобладающей формой домохозяйств, процессы, идущие внутри этой группы, оказывают заметное влияние на общую ситуацию с бедностью и неравенством. Это связано с ростом доли семей, в которых работают оба супруга, и, соответственно, сокращением доли семей с сэнгё сюфу (профессиональными домохозяйками). Так, за период 1989–2019 гг. число семей с двумя работающими супругами возросло с 7830 тыс. до 12450 тыс., а число семей с неработающей супругой сократилось с 9300 тыс. до 5820 тыс. Если в 1989 г. на семьи первого типа приходилось немногим более 40% , то в 2019 г. — уже 2/31

Среди непостоянных работников выделяется особая группа — так называемые работающие бедные (вакингу пуа, *working poor*). Хотя у многих

⁸ Ministry of Health, Labour and Welfare. (2020). *Kōsei rōdō hakusho 2020 zenpan* [White Paper on Health, Labour and Welfare 2020 Full Text]. P. 14. <https://www.mhlw.go.jp/wp/hakusyo/kousei/19-2/dl/01.pdf>

непостоянных работников заработной платы не дотягивают до уровня минимального дохода, далеко не все они относятся к этой категории. По определению профессора К. Гока вакингу пуа — это непостоянные работники, которые работают столько же, сколько и постоянно занятые (40 и более часов в неделю), но зарабатывают менее 2 млн иен в год. По данным за 2016 г. среди непостоянных работников более 40 часов в неделю работали 5 млн 420 тыс. человек, из них 2 млн 450 тыс. или 45% относились к категории вакингу пуа. О составе этой группы позволяют судить данные табл. 1.

Годовой доход	В возрасте от 15 до 64 лет (тыс. чел.)			В возрасте 65 лет и старше (тыс. чел.)		
	Всего: в т. ч.	мужчи- ны	женщи- ны	Всего: в т. ч.	мужчи- ны	женщи- ны
до 2 млн иен, в том числе	2170	730	1440	280	160	120
до 1 млн иен	340	150	190	50	20	30
от 1 млн до 1 млн 990 тыс. иен	1830	580	1250	230	140	90

Исходя из факторов экономического неравенства и опыта Японии, для снижения экономического неравенства в развитых странах можно рассмотреть следующие действия:

1. Образование и подготовка к труду: Расширение доступа к качественному образованию и профессиональной подготовке для всех слоев населения поможет сократить разрыв в навыках и заработной плате.

2. Социальные программы: Введение или улучшение социальных программ, таких как программы по содействию трудоустройству, социальная защита и уход за детьми и пожилыми, может смягчить неравенство и обеспечить равные возможности для всех граждан.

3. Налоговая реформа: Прогрессивная налоговая система, включая повышенное налогообложение для высокооплачиваемых групп и уменьшение

налоговых льгот для богатых, может помочь сократить разрыв в доходах и богатстве.

4. Рынок труда и заработная плата: Установление минимальной заработной платы, обеспечение равного вознаграждения за равный труд и улучшение условий труда помогут снизить неравенство в оплате труда.

5. Стимулирование экономического роста: Продвижение инклюзивного экономического роста, который способствует созданию рабочих мест и повышению доходов для всех слоев населения, также может сыграть ключевую роль в снижении неравенства.

В целом, успешная борьба с экономическим неравенством требует комплексного подхода, который включает в себя как экономические, так и социальные меры, направленные на обеспечение справедливости, равенства возможностей и инклюзивного развития.

Список литературы.

1. Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). "Economic Policy Reforms: Going for Growth"
2. Stiglitz, Joseph E. "The Price of Inequality." Penguin Books, 2013
3. Milanovic, Branko. "Global Inequality: A New Approach for the Age of Globalization." Harvard University Press, 2016
4. Atkinson, A. B., & Inoue, H. (2017). "Inequality in Japan." Routledge
5. OECD. "Income inequality in Japan: Trends and Policy Settings." (2011)
6. ahi Shimbun. "Income inequality in Japan: Changes and challenges." (2019)
7. Ministry of Health, Labour and Welfare. (2020). Kōsei rōdō hakusho 2020 zenpan [White Paper on Health, Labour and Welfare 2020 Full Text]. P. 14. <https://www.mhlw.go.jp/wp/hakusyo/kousei/19-2/dl/01.pdf>